

PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E OLERÍCOLAS COM O USO MÍNIMO DE ÁGUA: CANTEIROS ECONÔMICOS, UM MODELO ALTERNATIVO PARA PRODUÇÃO E FONTE DE RENDA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DE BAIXA RENDA.

PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES Y HORTALIZAS CON MÍNIMO USO DE AGUA: PLANTAS ECONÓMICAS DE CAMPO, UN MODELO ALTERNATIVO DE PRODUCCIÓN Y FUENTE DE INGRESOS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR DE BAJOS RECURSOS.

PRODUCTION OF MEDICINAL PLANTS AND VEGETABLES WITH MINIMAL WATER USE: ECONOMIC FIELD PLANTS, AN ALTERNATIVE MODEL FOR PRODUCTION AND SOURCE OF INCOME FOR LOW-INCOME FAMILY FARMING.

Samuel Pinto Rocha Braga¹; Jose Alves da Silva Filho²; Robert Kennedy da Silva Neves³; João Manuel Santos Rego⁴; Taires Evangelista Gomes⁵; Antonio Leopoldino Veras⁶; Cícero Antonio de Souza Araújo⁷; Elizângela Maria Souza⁸; Vitor Prates Lorenzo⁹; Adelmo Santana Carvalho¹⁰; Flávia Cartaxo Ramalho Vilar¹¹.

¹Bacharelado em Agronomia, IFSertãoPE, Petrolina, Brasil, samuel.pinto@aluno.ifsertao-pe.edu.br, 0009-0000-3155-3837

²Bacharelado em Agronomia, IFSertãoPE, Petrolina, Brasil, jose.alves@aluno.ifsertao-pe.edu.br, 0009-0001-5684-139X

³Bacharelado em Agronomia, IFSertãoPE, Petrolina, Brasil, robert.kennedy@aluno.ifsertao-pe.edu.br, 0009-0007-9493-8006

⁴Bacharelado em Agronomia, IFSertãoPE, Petrolina, Brasil, joao.manuel@ifsertao-pe.edu.br, 0009-0003-7707-9458

⁵Bacharelado em Agronomia, IFSertãoPE, Petrolina, Brasil, taires.gomes@aluno.ifsertao-pe.edu.br, 0009-0007-8199-1908

⁶Me. em Agronomia, IFSertãoPE, Petrolina, Brasil, antonio.leopoldino@ifsertao-pe.edu, 0009-0003-6751-1294

⁷Dr em Solos e Nutrição de Plantas, IFSertãoPE, Petrolina, Brasil, cicero.araujo@ifsertao-pe.edu, 0000-0003-1496-7960

⁸Dra em Zootecnia, IFSertãoPE, Petrolina, Brasil, elizangela.maria@ifsertao-pe.edu, 0000-0002-8949-3774

⁹Dr em Produtos Naturais, IFSertãoPE, Petrolina, Brasil, vitor.lorenzo@ifsertao-pe.edu, 0009-0008-6538-2165

¹⁰Me. em Extensão Rural, IFSertãoPE, Petrolina, Brasil, adelmo.santana@ifsertao-pe.edu, 0000-0009-006-7265-0725;

¹¹Dra em Agronomia, IFSertãoPE, Petrolina, Brasil, flavia.cartaxo@ifsertao-pe.edu.br, 0000-0002-4725-0889

Eixo Temático 07 – Desenvolvimento Sustentável - Educação e capacitação: formação de agricultores, tecnologias sociais e participação comunitária.

RESUMO

O canteiro econômico é uma das soluções para redução do consumo de água na produção da agricultura familiar. Trata-se de uma tecnologia social na qual a utilização de água é reduzida, utilizado principalmente no cultivo de hortaliças, condimentares e plantas medicinais, a principal diferença entre eles e os canteiros tradicionais é o volume de água que se utiliza para manter as produções. Prática viável de fácil manuseio que traz economia e rentabilidade a quem aplica essencialmente aos produtores da região Nordeste visto da luta por recursos hídricos. o objetivo desse projeto foi instalar um modelo de produção com o uso do mínimo de volume de água, através da confecção de canteiros econômicos, visando propor o cultivo e

comercialização de plantas medicinais e olerícolas, com o volume de água reduzida, gerando como nova alternativa de fonte de renda para região com escassez de água. Foram confeccionados 6 canteiros econômicos de 1m x 6m, no Núcleo de Extensão de Plantas Medicinais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano/PE, Campus Petrolina Zona Rural, onde foram cultivados olerícolas (coentro, cebolinha e alface) plantas medicinais (manjerição, capim santo, hortelã e menta). Os resultados foram satisfatórios para as hortaliças e medicinais produzidas nos canteiros econômicos, pois o consumo de água foi baixo quando comparado com os canteiros convencionais e o desenvolvimento e produtividade alcançaram bons índices. A implantação de um canteiro econômico traz possibilidades de entender como podemos alimentar de forma saudável, sem prejudicar o meio ambiente. Espera-se que o público alvo beneficiado passe a ser protagonista no processo depois da implantação do modelo de produção em canteiros econômicos, constituindo esse um ambiente ativo de trocas e construção de saberes, e que esse modelo sustentável possa ser construído em qualquer comunidade melhorando a qualidade de vida dos produtores de baixa renda da agricultura familiar.

Palavras-chave: Tecnologia social; escassez de água; produtores rurais.

RESÚMEN

El semillero económico es una solución para reducir el consumo de agua en la agricultura familiar. Se trata de una tecnología social que reduce el uso de agua y se utiliza principalmente para el cultivo de hortalizas, especias y plantas medicinales. La principal diferencia con los semilleros tradicionales reside en el volumen de agua necesario para mantener la producción. Esta práctica viable y de fácil implementación genera ahorro y rentabilidad para quienes la aplican, principalmente para los productores de la región Nordeste, dada la escasez de recursos hídricos. El objetivo de este proyecto fue implementar un modelo de producción con un consumo mínimo de agua mediante la creación de semilleros económicos. Esto buscaba promover el cultivo y la comercialización de plantas medicinales y hortalizas con un consumo reducido de agua, generando una nueva fuente de ingresos alternativa para una región con escasez de agua. Se crearon seis semilleros económicos de 1 m x 6 m en el Centro de Extensión de Plantas Medicinales del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Sertão Pernambucano/PE, Campus Zona Rural de Petrolina, donde se cultivaron hortalizas (cilantro, cebollino y lechuga) y plantas medicinales (albahaca, limoncillo, menta y hierbabuena). Los resultados fueron satisfactorios para las hortalizas y plantas medicinales producidas en los bancales económicos, ya que el consumo de agua fue bajo en comparación con los bancales convencionales, y el desarrollo y la productividad alcanzaron buenos niveles. La implementación de un bancal económico brinda oportunidades para comprender cómo podemos alimentarnos de forma saludable sin dañar el medio ambiente. Se espera que el público objetivo se convierta en protagonista del proceso tras la implementación del modelo de producción en bancales económicos, constituyendo un entorno activo para el intercambio y el desarrollo de conocimientos. Este modelo sostenible puede implementarse en cualquier comunidad, mejorando la calidad de vida de los agricultores familiares de bajos ingresos

Palabras clave: Tecnología social; escasez de agua; productores rurales.

ABSTRACT

The economical seedbed is one solution for reducing water consumption in family farming. This is a social technology in which water use is reduced, used mainly in the cultivation of vegetables, spices and medicinal plants, the main difference between them and traditional beds is the volume of water used to maintain production. This viable, easy-to-use practice brings savings and profitability to those who apply it, primarily to producers in the Northeast region, given the struggle for water resources. The objective of this project was to implement a production model that uses minimal water through the creation of economical seedbeds. This aimed to promote the cultivation and marketing of medicinal and vegetable plants with reduced water consumption, generating a new alternative source of income for a water-scarce region. Six 1m x 6m economic beds were created at the Medicinal Plant Extension Center of the Federal Institute of Education, Science, and Technology of Sertão Pernambucano/PE, Petrolina Rural Zone Campus, where vegetables (cilantro, chives, and lettuce) and medicinal plants (basil, lemongrass, mint, and peppermint) were grown. The results were satisfactory for the vegetables and medicinal plants produced in the economic beds, as water consumption was low compared to conventional beds, and development and productivity achieved good levels. The implementation of an economic bed provides opportunities to understand how we can feed ourselves healthily without harming the environment. It is expected that the target audience will become protagonists in the process after the implementation of the production model in economic beds, constituting an active environment for exchange and knowledge development. This sustainable model can be implemented in any community, improving the quality of life of low-income family farmers.

Keywords: Social technology; water scarcity; rural producers.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Os canteiros econômicos surgem como as tecnologias sociais, que conforme (Oliveira Filho et al., 2018) marcam uma nova contextualização da agricultura familiar, além de contribuir de certa maneira no dia a dia, torna-se uma alternativa para o aproveitamento de água, um meio de terapia funcional para quem utiliza essa técnica. O que diferencia um canteiro econômico de um canteiro convencional é que a água não se perde por infiltração, devido à impermeabilização, mas apenas por evapotranspiração. Sendo assim, as famílias gastam menos água para produzir num canteiro comparado ao convencional, pois a água fica acumulada em baixo, simulando um micro lençol freático (Leite et al., 2017).

A implantação de canteiros econômicos, associado ao uso de novas práticas de cultivo, apresenta-se como uma alternativa viável aos produtores, que visam a otimização do uso da água. Além de possibilitar a diminuição do gasto hídrico, as perdas por evaporação e

lixiviação tornam-se mínimas, uma vez que a aplicação da água ocorre de forma subsuperficial, impedindo sua passagem para as camadas mais profundas do solo (Sampaio et al., 2017).

Apesar de ser uma tecnologia de fácil acesso, ainda vem sendo pouco aproveitada, com isso se dá a importância da propagação dessa informação. E com as dificuldades vivenciadas pelos agricultores, principalmente no Semiárido, em que as condições climáticas dificultam a sustentabilidade dos sistemas produtivos convencionais (Bucks et al., 1998) os canteiros econômicos tornam-se uma ferramenta indispensável.

Passadas as primeiras duas décadas do século, estima-se que 60% das pessoas mais pobres do mundo sejam produtores rurais familiares, a grande maioria ocupando pequenas propriedades. Ao mesmo tempo, esses pequenos agricultores produzem cerca de 50% de todas as calorias que consumimos. Estes produtores que formam a chamada agricultura familiar, apesar de enfrentarem, muitas vezes sozinhos e institucionalmente indefesos, inúmeros desafios, são parceiros essenciais na luta contra a fome e a desnutrição, especialmente em regiões de baixa produtividade e alta vulnerabilidade, tais como as regiões semiáridas (Lasa, 2020).

A Lei da Agricultura Familiar, Lei 11.326 de julho de 2006, (Brasil, 2012), categoriza os agricultores do Semiárido nordestino, como agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural de até quatro módulos fiscais e predominantemente por meio de mão de obra familiar. O Nordeste Brasileiro, em 2017, possuía cerca de 3,9 milhões de propriedades rurais pertencentes à agricultura familiar (IBGE, 2017), nas quais os agricultores familiares cultivam nas áreas agrícolas hortaliças, culturas anuais e algumas, além da pecuária com pequenos animais (ovinos e caprinos). A maioria desses agricultores são de baixa renda.

O Semiárido brasileiro, mais do que qualquer outra área do país, é altamente dependente dos elementos climáticos, que definem, há séculos, a sobrevivência das famílias e dos rebanhos (Correia et al., 2011). Nesse contexto, o desenvolvimento de tecnologias sociais e processos que atendam às demandas do Semiárido é imprescindível para o foco da agricultura familiar produtora de hortaliças, pecuária e outras culturas com fontes de renda alternativa.

Segundo Lasa (2020), a convivência com o Semiárido articula, de forma integrada, a

milénar história da região, a complexidade e sensibilidade do ecossistema Caatinga, bem como as potencialidades da flora forrageira, farmacológica, econômica e cultural. Ainda segundo o autor, essa construção paradigmática confere sentido filosófico, ético e político além de fornecer racionalidade técnica a todas as tecnologias sociais.

As Tecnologias Sociais são produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis e inovadoras, desenvolvidas em interação com a comunidade e que representam soluções efetivas de transformação social nas diversas realidades em que são aplicadas (Christopoulos, 2011). Os canteiros econômicos se enquadram em uma dessas tecnologias sociais, principalmente para serem instalados em região árida.

Essas tecnologias sociais têm desempenhado um papel fundamental na transformação da realidade do Semiárido, constituindo-se como elementos essenciais para a sustentabilidade do desenvolvimento rural. Elas promovem uma melhor qualidade de vida, geram renda para os produtores rurais de baixa renda e contribuem para a fixação do homem no campo. Essas tecnologias alternativas devem se adequar às expectativas da população desta região, entre elas está o canteiro econômico.

O canteiro econômico é uma das soluções para redução do consumo de água na produção da agricultura familiar. Trata-se de uma tecnologia social em que a utilização de água é reduzida, sendo aplicada principalmente no cultivo de hortaliças, plantas condimentares e medicinais. A principal diferença entre o canteiro econômico e os tradicionais está no volume de água que se utiliza para manter as produções. Essa prática viável e de fácil manuseio promove economia e rentabilidade, sendo especialmente relevante para os produtores da região Nordeste, que enfrentam constantes desafios relacionados aos recursos hídricos (Filho, 2020).

Nos canteiros econômicos, utilizam-se volumes reduzidos de águas na irrigação, o que proporciona diversos benefícios às famílias de agricultores de base familiar (Cruz et al., 2015). Com maior disponibilidade de água para produzir, o cultivo se fortalece, contribuindo para geração de renda fixa e melhoria da qualidade de vida das famílias.

Diante do exposto, o objetivo geral deste relato é apresentar a experiência na implantação de um modelo de produção que utiliza o mínimo de volume de água possível, por meio da confecção de canteiros econômicos, visando promover o cultivo e comercialização de plantas medicinais e olerícolas, como uma nova alternativa de fonte de

renda para agricultura familiar de baixa renda.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Atualmente, um dos maiores desafios é identificar e promover atividades produtivas que sejam inclusivas sob os aspectos tecnológicos e gerenciais, ou seja, que possibilitem a difusão tecnológica, democratizando e viabilizando a incorporação de inovações nas atividades das pequenas propriedades rurais (Sebrae, 2012). O uso de volumes reduzidos de águas, por meio de canteiros econômicos, surge como uma proposta viável para o cultivo e a comercialização de plantas medicinais e olerícolas, configurando-se como uma nova alternativa de fonte de renda para os agricultores.

Para elaborar um modelo de produção com o uso do mínimo de volume de água possível, foram confeccionados 6 canteiros econômicos de 1 m x 6 m, no Núcleo de Extensão de Plantas Medicinais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano/PE, Campus Petrolina Zona Rural, no segundo semestre de 2024. Nesses canteiros foram cultivados olerícolas (coentro, cebolinha e alface) plantas medicinais (capim santo, hortelã, chambá), seguindo os seguintes passos (Figura 1), seguindo etapas pré estabelecidas. Na confecção de cada canteiro econômico foi gasto R\$ 175,00.

Etapas para confecção do canteiro econômico

1º Dimensionamento e marcação dos locais para os componentes: Canteiro de alvenaria e Sistema de aguação

2º Escavação: Buraco: 5,0m de comprimento x 1,2m de largura x 0,4 de profundidade

3º Produção de alvenaria de elevação em tijolos cerâmicos

4º Produção de piso grosso 6m²

5º Execução de amarrio externo com arame galvanizado

6º Montagem de tubulação em PVC com furos e cobertura com telhas sobre o piso de canteiro

7º Enchimento de canteiro com solo e composto orgânico.

Figura 1 - Instalação dos canteiros econômicos (a-i): a-d Dimensionamento e execução dos canteiros; e-f Instalação do sistema de aguação; g Plantio de canteiro; h Capacitação; i Cultivo de hortelã.

As espécies de olerícolas e medicinais foram cultivadas em espaçamento determinado pela literatura e em todo cultivo foi empregado o manejo agroecológico, com adubação orgânica.

Capacitação e oficinas

Após a instalação do modelo de produção com os canteiros econômicos, foi inicialmente ofertada uma capacitação para produtores de baixa renda, alunos e técnicos, além de um dia de campo aberto ao público (I Feira da Agricultura Familiar), que contou com a participação de 40 produtores de baixa renda.

Considerado um método eficiente de divulgação de tecnologias sociais e práticas agropecuárias sustentáveis, o dia de campo permite a troca de conhecimento, despertando e motivando nos participantes o interesse em adotar novas práticas (Emater-MG, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos canteiros econômicos após sua instalação foram cultivados olerícolas (coentro, cebolinha e alface) e plantas medicinais (manjerição, capim santo, hortelã e menta). A irrigação foi realizada duas vezes por semana com o auxílio de um balde, colocando cerca de 8l de água por irrigação, por meio de um cano de pvc. Em comparação, um canteiro tradicional utiliza cerca de 148 litros de água, o que demonstra que a economia de água na produção foi em média 82%. Esse resultado evidencia a eficácia da tecnologia, especialmente em regiões semiáridas, onde a disponibilidade de água é limitada.

Os canteiros produziram cerca de 6kg folhas de olerícolas (coentro e cebolinha) por ciclo, além de 12 plantas de alface e cortes quinzenais de plantas medicinais para secagem e comercialização. O canteiro econômico representa uma solução eficiente para redução do consumo de água na produção da agricultura familiar, a principal diferença entre eles e os canteiros tradicionais é o volume de água que se utiliza para manter as produções. De acordo com Cruz et al., (2014) seus estudos tiveram resultados satisfatórios no cultivo de hortaliças produzidas em canteiros econômicos, pois o consumo de água nos canteiros econômicos foi baixo quando comparado com os canteiros convencionais ao mesmo tempo o desenvolvimento e produtividade alcançaram bons índices.

Muito se discute sobre a necessidade de desenvolver práticas voltadas para preservação do meio ambiente. Nesse sentido, a implantação de um canteiro econômico oferece a possibilidades de compreender como é possível produzir alimentos de forma saudável, sem causar prejuízo ao meio ambiente (Oliveira, 2020).

O modelo de produção de plantas medicinais e olerícolas com o uso mínimo de água: canteiros econômicos, um modelo alternativo para produção e fonte de renda para agricultura familiar de baixa renda, foi apresentado na I Feira de Agricultura Familiar, para 40 produtores. Durante a evento, foram ministradas palestras e oficinas abordando a confecção dos canteiros, custo de implantação e os resultados de produção. Além do mais, foram elaboradas e entregues uma cartilha ilustrada para que o participante possa replicar o modelo

em sua própria propriedade (Figura 2).

Figura 2 - Dia de campo (a-d): a-c I feira da agricultura familiar (capacitação); d Oficina da turma de agroindústria, IFSertão/CPZR.

Essas tecnologias sociais podem ser responsáveis pela transformação da realidade da região semiárida, constituindo-se como peças fundamentais para a sustentabilidade do desenvolvimento rural. Com o uso mínimo de água, elas contribuem para a melhoria da qualidade de vida, geram renda para os produtores rurais de baixa renda e fortalecem a permanência das famílias no campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática de produção de canteiros econômicos é viável, de fácil manuseio e que

proporciona economia e rentabilidade a quem aplica, especialmente aos agricultores de baixa renda do Semiárido. Com maior disponibilidade de água para o cultivo, a produção se fortalece e contribui para a geração de renda fixa para a família.

O público alvo beneficiado passou a ser protagonista no processo depois da implantação do modelo de produção em canteiros econômicos, constituindo esse um ambiente ativo de trocas e construção de saberes, e que esse modelo sustentável possa ser construído em qualquer comunidade, melhorando a qualidade de vida dos produtores de baixa renda da agricultura familiar e principalmente em área com escassez de água.

AGRADECIMENTOS

A PROEXT, Campus Petrolina Zona Rural/IFsertãoPE e a Equipe do Núcleo de Extensão de Plantas Medicinais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bucks, D. A., and T. W. Sammis. 1998. *Irrigação em terras áridas*. Tradução de Marinho, F. J. L., e Baracui, J. G. V. Campina Grande, PB: UFPB.

Cruz, M. P., K. R. P. Cruz, W. B. da S. Soares, C. V. de C. Bezerra, and J. T. A. Souza. 2014. “Utilização de Canteiro Econômico como uma tecnologia alternativa para o Semiárido.” In: *Congresso de Educação Agrícola Superior*, 9., Areia, PB.

Oliveira Filho, F. S., et al. 2018. “Produção de hortaliças com o uso eficiente de água em propriedades rurais do sítio Barrocas, Sousa-PB.” *PRÁXIS: Saberes da Extensão* 6: 68–76.

Oliveira Filho, F. S., et al. 2018. “Produção de hortaliças com o uso eficiente de água em propriedades rurais do sítio Barrocas, Sousa-PB.” *PRÁXIS: Saberes da Extensão* 6: 68–76.

OLIVEIRA, G. F. de; SANTOS CREPALDE, R. dos; KLEPKA, V. A construção de um canteiro econômico na Escola Estadual do Povoado de Nova Aurora (Norte Mineiro) no contexto de um projeto de intervenção do Estágio Supervisionado IV do curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFTM. 2020. In: *KIRI-KERÊ-PESQUISA EM ENSINO*, v. 1, n. 4.